

NASRDA GENDER TENGLIKNING IFODALANISHI

Dilbar Qodirova

TerDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667217>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda ayol erki, qadr- qimmat, o`rni, gender tenglikning jamiyatdagi ahamiyati nasriy asarlarda ifodalanishi haqida so`z boradi va ayrim nasriy asarlar misolida ochib berilgan.

Kalit so`zlar: Ayol, jamiyat, davr, o`zbek, kasb- hunar, xotin- qizlar, jinoyat.

Abstract. This article discusses the expression of women's freedom, dignity, place in society, and the importance of gender equality in society in prose works, and is explained using the example of some prose works.

Keywords: Woman, society, era, Uzbek, profession, women, crime.

Аннотация. В данной статье рассматривается выражение свободы, достоинства, места женщины в обществе и важности гендерного равенства в обществе в прозаических произведениях на примере некоторых из них.

Ключевые слова: Женщина, общество, эпоха, узбек, профессия, женщины, преступление.

Ma'lumki, hozirda xotin-qizlarning ta'lim olishlari, ilmiy-ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishlari, kasb-hunar o'rganishlari masalasi jiddiy e'tiborga olingan. Qolaversa, bu dolzarb masala o'zbek adabiyotdagi azaliy mavzulardan biri ekanligini ham ta'kidlash lozim. Buni Sadridin Ayniyning 1922-yilda qizlar maktabiga mo'ljallab yozilgan “Qiz bola yoki Xolida” asari misolida asoslash mumkin. Asar qiz bolaning oila va jamiyatdagi o'rnini ifodalovchi bir qator ta'riflarni o'zida aks ettirgani bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, Oybekning “Qutlug' qon” romanidagi “Mehnatkash qiz” bobida Unsinning Shokir otaga yordam berish uchun mahsi tikishda ip eshib, mumlab berishi, mahsilarga shon qoqishi, shondan tushirishi, pardozlashi, lok surkashi kabi detallar ham qizlarni yoshlikdan kasb-hunarga o'rgatish zarurligi g'oyasi bilan bog'liqdir.

Xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning munosib turmush kechirishlariga ko'maklashish masalasi kunimizning dolzarb jihatlaridan sanaladi. Ayni masala ko'proq mustaqillik davri o'zbek adabiyotida yaratilgan asarlarda muhim mavzulardan biri sifatida ko'tarila boshlandi. Chunki xotin-qizlarning chinakam baxtli hayot kechirishlari, saodatli ayol sifatida oila va jamiyatda mustahkam o'rin egallashlarida bunday yangi imkoniyatlarning yaratilishi muhim ahamiyat kasb etishi, shubhasiz. Ana shunday asarlardan X.To'xtaboyevning “Qiz talashgan o'smirlar” romanida xotin-qizlar liderligiga alohida ahamiyat berilgan. Adibning “Qiz bolaga tosh ot mang” asari qahramoni Xurshidaxon ham tadbirkor qiz. Bu asarlar tahliliga bizgacha e'tibor qaratgan B.Jamilova “X.To'xtaboyevning yuqoridagi ikkala asarida ham gender yondashuv kuzatilgan”ligini e'tirof etadi.

O'zbek adabiyotida xotin-qizlarning sog'lig'ini saqlash, xotin-qizlarga xos bo'lgan kasalliklarni barvaqt aniqlash va oldini olish, onalikni muhofaza qilish mavzusi yoritilgan asarlar ham mavjud. Ularda ayolni sog'ida ham, kasalida ham sevib ardoqlash lozimligi g'oyasi

yoritilgan. Bunga A.Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasidagi Masturaxon, “Bemor” hikoyasida Sotiboldining xotini obrazlari misol bo‘la oladi.

Jamiyat xotin-qizlari orasida jinoyatchi hamda huquqbuzarlar toifasi mavjudligi ham barchamizga ayon. Shu bois badiiy adabiyotda ham bunday ayollar obrazi yaratilgan. Bunga X.To‘xtaboyevning “Mungli ko‘zlar” asaridagi tillafurush Yoqutxonning qismati misoldir. Uning kirdikorlari oilasi va bolalari boshiga katta mung yukini soladi.

Oilaviy munosabatlarning o‘ziga xosligi er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi, ichki oilaviy masalalarning o‘zaro kelishuv yo‘li bilan hal qilinishi ham e‘tiborli masalalardan biridir. Aks holda, u inson hayotini fojialar bilan to‘ldiradi. Masalan, A.Qahhor “Qo‘shchinor chiroqlari” romanida kambag‘al yigit Siddiqjon bilan boy xonadon qizi Sharofatning oilaviy munosabatlarini yoritarkan, ichkuyov Siddiqjonni xotini va qaynonasi tomonidan kamsitilishini ochib bergan. Oqibatda bunday muomala sababli er-xotin “qo‘ydi-chiqdi”gacha boradi. Sharofat erini sensirab, haqoratlaydi. Holbuki, o‘zbek ayollarining o‘zini bunday tutishi axloqsizlik sifatida qaraladi.

Ayol siymosining adabiyotdagi talqini, ona sifatidagi mavqeyi, uning oilada, farzand tarbiyasida, ma‘naviy va ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni va roli hamisha e‘tibordadir. Ammo hamma onalarni ham yuqoridagi jihatlarga ega deb bo‘lmaydi. Shuning uchun adabiyotda bu kabi onalar obrazi ham tasvirlangan. Bunga Tohir Malikning “Alvido, bolalik” asarida Qamariddinning onasi, E.Malikovning “Yetim qolgan xotiralar” qissasida o‘smir qiz Ma‘sudaning onasi obrazlari misol bo‘la oladi. Biroq adabiyotda ona idealini qo‘llab-quvvatlaydigan, uni uy, oila baxtining asosi sifatida e‘tirof etuvchi asarlar nihoyatda ko‘p.

Adabiyotda yaratilgan gender obrazlarning idealizatsiyasiga, albatta, jamiyat, oila, tarixiy makon va tarixiy zamon ta‘sir qilganligi, shubhasiz. Ammo, avvalo, ayol va erkakning kim ekanliklarini, ular o‘rtasidagi farqni, ustun va o‘jiz tomonlarni, yashayotgan dunyosida o‘zaro munosabatlarini, borliqqa qanday yondashishini anglab olish lozim. Chunki bular gender qahramon ichki va tashqi ongining ramzi sifatida namoyon bo‘ladi. Ehtiros, qo‘rquv, g‘azab, ochko‘zlik, zaiflik, erotik istaklar oldida bosiqlik, zulm, mehr kabi turli salbiy hamda ijobiy his-tuyg‘ularni boshqarishda qaysi biri kuchli yoki o‘jizligiga qarab erkak va ayol xarakteri baholanadi.

Odatda, takabbur va zolim erkak shaxsi tomonidan tahdid qilingan asira ayol o‘z-o‘zini anglashiga erisha olmagan kabi zulmkor jamiyat ham ayollar irodasini bukadi. Lekin ayol qahramon (yoki erkak qahramon) haddan tashqari qo‘rqoq bo‘lsa va hayotida qorong‘u tubsizlikka duch kelsa, o‘zining yo‘qolgan va potensial to‘liqligini ushlash uchun qarshi jins vakiliga tayanadi. Shuni inobatga olib, xalqimiz “Er-xotin – qo‘sh ho‘kiz” deb aytadi. Shu orqali er va ayol jinsi vakillarining bir-birini to‘ldirishiga ishora qiladi.

Shunday asarlar ham borki, ularda ayollik qo‘rquvini ifodalash va unga qarshi turish, erkak jins vakilining stereotipik rolini qoralash holati aks etib turadi. Bunga Abdulla Qahhorning “Dahshat” hikoyasi yorqin dalil bo‘la oladi. Unda yoshgina kelinchak Unsinning ozodlik uchun umidsiz fig‘oni, isyoni yashiringan. Ushbu hikoyada bir xil fojia – erksizlik, tutqunlik, xo‘rlash, kamsitish, zo‘ravonlik singari xunuk holatlarni boshidan kechirayotgan yetti nafar uch xil xarakterli ayollar taqdiri haqida so‘z yuritiladi.

Ayrim asarlarda diktator kabi harakat qiladigan, zaif va nochor ayollar ustidan nazoratni o‘rnatgan xotin-qizlar obrazi uchraydi. Bunga O‘.Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asaridagi O‘ris bolaning onasi Zebi xola hamda “Ikki eshik orasi” romanidagi Bashorat opaning

shaddodligi, o‘ktamligi, barcha ayollarni o‘ziga qaratib olganligi misol bo‘la oladi. Shuningdek, A.Qahhorning “Xotinlar” hikoyasida qirq yoshlardagi ayol oqsoqol obrazi ham keltirilgan.

Ba’zi asarlarda doimiy ravishda erning yoki otasining qattiqqo‘l nazorati ostida bo‘lgan ayollar obrazi tasvirlangan. Natijada ularning ko‘pincha o‘z orzu-istaklariga erisha olmasligi, jins sifatida zaifligi, bo‘ysunuvchanligi ifoda etiladi. Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanidagi Zebi buning yorqin dalilidir.

Adabiyotimizda genderga asoslangan hokimiyat, boshqaruvchilik munosabatlari bilan ajralib turadigan ayollar obrazi ham yaratilgan. “Sinchalak”dagi Saida buning tipik vakilidir.

Yoki G‘afur Shermuhammadning “Ta’ziyadagi to‘y” nomli “*jiddiy komediya*” janridagi asarida Sabohat savdogar ismli 45 yoshli bozorchi xotin obrazi keltirilgan. Uning yurish-turishi, gap-so‘zlaridan tortib kiyinishida ham erkakshodaligi sezilib turadi.

Adabiyotda ayollar har doim hurmat, simpatiya bilan tasvirlanavermaydi. Masalan, Abdulla Qahhorning “Muhabbat” qissasidagi Marg‘uba, O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romanidagi Ra‘no obrazlarini aytish mumkin.

Har bir davrdagi ijodkorlarning asarlarida xotin-qizlar masalasi, gender tenglik talqini ifodasida ko‘p jihatdan o‘xshashlik va yaqinlik borligi ko‘zga tashlanadi. Ammo ularni baholashda jamiyat taqiqlagan yoki in’om etgan imkoniyatlarni, vaqt oralig‘ini, katta va ko‘plab tarixiy o‘zgarishlarni hisobga olish lozim.

Gender tengligi jamiyatning barcha sohalarida muhim omil bo‘lib, barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Ta’lim, iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va sog‘liqni saqlashdagi teng imkoniyatlar ijtimoiy adolatning kafolatidir. Kelajak avlodning gender madaniyatiga ega bo‘lishi jamiyat farovonligining yangi bosqichidir.

Gender tengligi jamiyatning demokratik rivojlanishini belgilovchi omil bo‘lib, iqtisodiy barqarorlikka, madaniy o‘zgarishlarga, ijtimoiy adolatga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Айний С. Қиз бола ёки Холида. – Тошкент, 1964. – Б. 9.
2. Жамилова Б.С. Ҳозирги ўзбек болалар адабиётида поэтик тафаккурнинг янгиланиш омиллари ва тамойиллари: Филология фанлари доктори (DSc) дисс. – Тошкент, 2022. – Б.172.
3. Эшматова Ю. Истиқлол даври ўзбек киссачилигида аёл руҳиятининг бадий талқини: Филол. фан. фалсафа. док. (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б.85.
4. Malik Tohir. Alvido, bolalik. – Toshkent: Sharq, 2009. – B. 29. <http://www.tohirmalik.com/>